

ZAMONAVIY TA'LIMDA RAQAMLI TA'LIM VOSITALARI INTEGRATSIYASI VA YONDASHUVLAR

Berdimurodov Shohjaxon Alisher o'g'li¹, Jabborov Jahongir Baxtiyor o'g'li²

¹Toshkent davlat pedagogika universiteti 3-bosqich talabasi

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15284340>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli o'quv manbalari (interaktiv darsliklar, simulyatsiyalar, test tizimlari) va o'qitish platformalari (Moodle, Google Classroom, Edmodo va boshqalar) o'rtasidagi integratsiya masalalari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar orqali ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlari yoritilib, integratsiya jarayonida yuzaga keladigan asosiy muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha samarali yondashuvlar taklif etiladi. Shuningdek, maqolada zamonaviy raqamli ta'limning istiqbollari va uning o'quv jarayoniga ta'siri haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Raqamli o'quv manbalari, ta'lim platformalari, integratsiya, interaktiv darsliklar, masofaviy ta'lim, o'qitish texnologiyalari, onlayn platformalar, ta'lim jarayoni, raqamlashtirish, samarali o'qitish.

Annotation. This article explores the integration of digital content (such as interactive textbooks, simulations, and testing systems) with modern teaching platforms (including Moodle, Google Classroom, Edmodo, and others) in contemporary education. It highlights the opportunities these technologies provide for enhancing the effectiveness of the learning process, as well as the challenges faced during integration. The paper also presents practical recommendations and effective approaches to overcoming these challenges. Additionally, it discusses the future prospects of digital education and its overall impact on the teaching and learning experience.

Key words: Digital content, education platforms, integration, interactive textbooks, distance learning, teaching technologies, online platforms, learning process, digitization, effective teaching.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы интеграции цифрового контента (интерактивные учебники, симуляции, системы тестирования) с современными образовательными платформами (такими как Moodle, Google Classroom, Edmodo и др.) в системе современного образования. Особое внимание уделяется возможностям, которые предоставляет такая интеграция для повышения эффективности учебного процесса, а также существующим проблемам и путям их решения. Также анализируются перспективы цифрового обучения и его влияние на процесс преподавания и усвоения знаний.

Ключевые слова: Цифровой контент, образовательные платформы, интеграция, интерактивные учебники, дистанционное обучение, образовательные технологии, онлайн платформы, учебный процесс, цифровизация, эффективное обучение.

Zamonaviy ta'lim tizimi tobora raqamlashtirilayotgan bir davrda, raqamli o'quv manbalari va o'qitish platformalari ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Interaktiv darsliklar, virtual laboratoriyalar, video darslar, simulyatsiyalar va onlayn test tizimlari orqali o'quvchilarning bilim olish jarayoni yanada boyitilmoqda. Ayniqsa, pandemiya davrida

masofaviy ta'limning keng qo'llanilishi ushbu vositalarning dolzarbligini yanada oshirdi[2]. Bugungi kunda ko'plab ta'lim muassasalari Moodle, Google Classroom, Edmodo kabi onlayn platformalardan faol foydalanmoqda. Shu bilan birga, o'qituvchilar va metodistlar tomonidan yaratilayotgan raqamli o'quv manbalarining sifati va hajmi ham ortib bormoqda. Biroq bu ikki komponent – raqamli o'quv manbalari va o'qitish platformalari – o'zaro uzviy bog'liq holda ishlashi uchun ularni samarali integratsiya qilish muhim masalaga aylanmoqda[1].

Asosiy muammo shundaki, raqamli o'quv manbalari ko'p hollarda o'qitish platformalariga to'liq moslashtirilmagan, natijada o'quv jarayonida texnik va metodik muammolar yuzaga kelmoqda. Bu esa o'quvchilarning ta'lim olish sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois, ta'lim platformalari va raqamli o'quv manbalari o'rtasidagi integratsiyani chuqur tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha samarali yondashuvlarni ishlab chiqish bugungi kun ta'limi uchun dolzarb vazifalardan biridir. Bunda, o'qituvchilar va o'quvchilarning raqamli ko'nikmalarini oshirishga e'tibor qaratish muhimdir.

Raqamli ta'limning asosiy afzalliklaridan biri — o'quv jarayonining interaktiv va faol bo'lishidir. Interaktiv darsliklar, video-ma'ruzalar, simulyatsiyalar va test tizimlari o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishini oshiradi, shuningdek, ularning bilim olishdagi samaradorligini ta'minlaydi[5]. Bu vositalar yordamida o'quvchilar darslarni faqat o'qib chiqmasdan, balki amaliy mashqlarni bajarish, real hayotga tatbiq etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Interaktiv darsliklar nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtirishga yordam beradi, balki o'quvchilarni turli vaziyatlarda o'zingizni qanday tutish kerakligini o'rgatadi. Video-ma'ruzalar esa murakkab mavzularni osonroq tushunishga yordam beradi, simulyatsiyalar esa o'quvchilarga o'rganilgan materiallarni amaliyotda sinab ko'rishga imkon yaratadi. Test tizimlari esa o'quvchilarning o'rganish jarayonini boshqarishga yordam beradi, bilimlarni tahlil qilish va o'z-o'zini baholash imkoniyatini beradi. O'quvchilarga mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish ham raqamli ta'limning eng katta imkoniyatlaridan biridir. Asinxron ta'lim tizimi yordamida o'quvchilar darslarni o'z vaqtida va qulay tarzda o'zlashtirishlari mumkin. Asinxron ta'lim biroz tuxtalib o'tadigan bulsak. Asinxron ta'lim – bu o'quvchi va o'qituvchi bir vaqtning o'zida darsda ishtirok etmaydigan, ya'ni real vaqtga bog'liq bo'lmagan ta'lim shaklidir. O'quvchilar dars materiallarini, video-ma'ruzalarni, topshiriqlarni va testlarni ular uchun qulay va mos vaqtda o'rganadilar. O'qituvchi esa ularga avvaldan tayyorlangan materiallar orqali yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Bunday tizimda o'quvchilar o'z o'rganish jarayonlarini o'z ehtiyojlariga moslashtirib, kerakli materiallarni qayta ko'rib chiqish yoki takrorlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa o'quvchilarning mustaqil fikrlash va o'zini boshqarish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Asinxron ta'lim shuningdek, o'quvchilarga darslarni o'z vaqtida o'zlashtirish imkonini beradi, bu esa o'quvchilarni o'rganish jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni o'qish davomida faol bo'lishlariga yordam beradi. Mustaqil o'rganishning bu shakli o'quvchilarga o'zining qiziqishlariga mos tarzda darslarni tanlash imkonini yaratadi, bu esa ta'limning individualizatsiyasiga yordam beradi.

Integratsiyalashgan tizimlar yordamida ma'lumotlarni markazlashgan holda boshqarish va avtomatlashtirilgan tahlil tizimlarini qo'llash o'quv jarayonini boshqarishda katta o'zgarishlar yaratadi. Raqamli ta'lim platformalari o'quvchilarning barcha faoliyatini bir joyda jamlab, ularning o'qish jarayonini monitoring qilish imkoniyatini beradi. Bu orqali o'qituvchilar o'quvchilarning zaif tomonlarini tezda aniqlab, ularni qo'llab-quvvatlash uchun kerakli choralar ko'rishlari mumkin. Avtomatlashtirilgan tahlil tizimlari yordamida o'qituvchilar o'quvchilarning muvaffaqiyatlarini kuzatib, ularning o'rganish jarayonini yaxshilash uchun individual

yondashuvlar ishlab chiqishlari mumkin. Markazlashgan boshqaruv tizimlari o'qituvchilarga o'z ishini soddalashtirish va tezroq va samarali qarorlar qabul qilish imkonini beradi. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro aloqaning yaxshilanishi ta'lim platformalarining yana bir muhim afzalligi hisoblanadi. Onlayn platformalar o'qituvchilarga o'quvchilar bilan tez va samarali muloqot qilish imkonini beradi. O'qituvchilar o'zaro aloqalarini kengaytirib, o'quvchilarga yordam bera olishadi, savollarga tez javob qaytarishadi, darsda qiyinchiliklarga duch kelgan o'quvchilarga qo'shimcha yordam ko'rsatishadi. Shuningdek, o'quvchilar o'rtasida ham o'zaro muloqotni rivojlantirish mumkin. O'quvchilar bir-birlarining tajribalari bilan o'rtoqlashishadi, savollarni muhokama qilishadi va bir-birlarini qo'llab-quvvatlashadi. Bu o'zaro yordam va hamkorlik ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Texnik infratuzilmaning yetarli emasligi ta'lim jarayonining samaradorligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Ko'plab ta'lim muassasalarida internet tezligi past yoki texnik qurilmalar eskirgan bo'lib, bu holat raqamli o'quv manbalarining uzluksiz taqdim etilishiga xalaqit beradi. Masalan, interaktiv darsliklar, simulyatsiyalar yoki video darslar orqali o'quvchilarga ta'lim berishning samaradorligi to'liq amalga oshirilmaydi. Bunday texnik muammolar o'qituvchilarni va talabalarni doimiy ravishda keskin cheklaydi[3]. Uzoq hududlarda joylashgan ta'lim muassasalarida bu muammo yanada dolzarb, chunki internetga ulanish imkoniyatlari va zarur qurilmalarga ega bo'lish ta'lim jarayonini boshlashdan avval muammolarga sabab bo'ladi. Shuning uchun raqamli ta'lim tizimining muvaffaqiyatli integratsiyasi uchun barcha ta'lim muassasalarida kerakli texnik infratuzilma mustahkamlanishi lozim. Shu bilan birga, o'qituvchilarning raqamli ko'nikmalarining pastligi ham asosiy to'siqlardan biri hisoblanadi. Ko'plab o'qituvchilar raqamli platformalar va texnologiyalarni ishlatishda tajribasiz, bu esa ularning o'quv jarayonini interaktiv va samarali tarzda olib borish imkoniyatlarini cheklaydi[4]. O'qituvchilar raqamli ta'lim bo'yicha bilimlarga ega bo'lmaganligi sababli, ta'limda samarali foydalanish imkoniyatlari ham deyarli mavjud emas. O'qituvchilarni muntazam ravishda raqamli vositalar bo'yicha o'qitish, ularni yangi texnologiyalarni qo'llashga tayyorlash ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Shuningdek, platformalarning cheklangan funktsionalligi va o'quv manbalarining moslashuvchan emasligi ham katta muammo bo'ladi. Ko'plab ta'lim platformalari o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashish uchun kerakli imkoniyatlarga ega emas. Bu, o'z navbatida, ta'limning samaradorligini pasaytiradi, chunki o'quvchilarni faollashtiruvchi interaktiv imkoniyatlar, masalan, shaxsiylashtirilgan o'quv ko'rsatmalari yoki o'z-o'zini baholash testlari, cheklangan. Bu esa o'quvchilarni o'qish jarayoniga jalb qilishda qiyinchiliklarga olib keladi. O'quv jarayonining samaradorligini oshirish uchun platformalar yanada moslashuvchan bo'lishi, turli xil o'quv materiallarini qo'llab-quvvatlashi va o'quvchilarga ta'limni shaxsiylashtirish imkonini berishi zarur. Bundan tashqari, talabalarning diqqatini saqlash va chalg'ituvchi omillar bilan kurashish ham muhim ahamiyatga ega. Internetda mavjud bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar, o'yinlar, va boshqa chalg'ituvchi omillar o'quvchilarning o'quv materiallariga diqqatini qaratishda katta to'siq bo'lishi mumkin. Bu esa o'quvchilarning motivatsiyasini kamaytiradi va ta'lim samaradorligini sezilarli darajada pasaytiradi. Shu sababli, ta'lim platformalari o'quvchilarning diqqatini saqlab turish va ularni ta'limga jalb qilish uchun yanada qiziqarli, interaktiv va chalg'ituvchi omillardan himoyalangan tizimlarni yaratishi zarur. Bundan tashqari, platformalar o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashuvchi dizaynlar yaratish orqali o'qish jarayonini yanada samarali qilishi mumkin. Ta'lim texnologiyalarining yangilanishi va o'quvchilarga individual yondashuvni ta'minlash uchun o'quv platformalarini doimiy ravishda takomillashtirish kerak.

Raqamli ta'lim tizimlarining samarali ishlashi uchun eng birinchi zarurat bo'lgan omil — o'qituvchilarning raqamli ko'nikmalarini oshirish. Ta'lim jarayonida yangi texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llash uchun o'qituvchilar raqamli vositalarni yaxshi o'zlashtirishi kerak. Bu nafaqat texnologiyalarni ishlatish ko'nikmalarini, balki interaktiv platformalar yordamida o'quvchilarning qiziqishini qanday saqlash, samarali o'qitish metodlarini qo'llashni ham o'z ichiga oladi. Raqamli ko'nikmalarni oshiruvchi doimiy treninglar o'qituvchilarning texnologiyalar bilan ishlashdagi ishonchini oshiradi va o'quvchilarning bilimlarini yanada samarali tarzda oshirish imkoniyatini yaratadi. O'qituvchilar raqamli vositalarni o'z ta'lim metodologiyalariga muvaffaqiyatli qo'shishlari bilan o'quvchilarga yangi usullarni va amaliy mashg'ulotlarni taklif etishlari mumkin. Har bir mamlakatda yoki mintaqada ta'lim tizimi va madaniyati turlicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun, platformalar va raqamli o'quv manbalarining mahalliyashtirilishi ta'limni yanada samarali qiladi. Mahalliy tilni va madaniy muhitni hisobga olish ta'lim jarayonining aniq va o'quvchilarga tushunarli bo'lishiga yordam beradi. Mahalliyashtirilgan muqobil talqinlari o'quvchilarning raqamli platformalarga qiziqishini oshiradi va o'qituvchilarning yangi tizimlarga osonroq moslashishini ta'minlaydi. Bunday moslashtirish o'quvchilarga yanada shaxsiylashtirilgan va individualizatsiyalangan ta'limni taqdim etadi, bu esa o'quvchilarning muvaffaqiyatini oshiradi.

O'quv jarayonida aralash ta'lim modelni qo'llash ham muhim imkoniyatlardan biridir. Aralash ta'lim modeli o'quvchilarga an'anaviy va raqamli ta'lim usullarini birlashtirish imkonini beradi. Aralash ta'lim – bu an'anaviy va masofaviy ta'limning integratsiyalashgan shakli bo'lib, hozirgi davrda eng maqbul yechimlardan biri sifatida qaralmoqda[3]. Bu yondashuv o'quvchilarga o'z vaqtida o'z-o'zini rivojlantirish, shu bilan birga an'anaviy darslarda to'liq ishtirok etish imkoniyatini yaratadi. Aralash ta'lim modelida o'quvchilar nafaqat onlayn kurslar va video-ma'ruzalar yordamida bilim olishadi, balki amaliy mashg'ulotlar va guruh muhokamalari orqali o'zlarini rivojlantirishlari mumkin. Bu metod ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi va o'quvchilarning har tomonlama o'sishiga yordam beradi. Shuningdek, bu yondashuv o'qituvchilarga o'z darslarini turli xil resurslar bilan boyitish va o'quvchilarni yanada faol va qiziqarli tarzda o'qishga jalb etish imkonini beradi. Raqamli ta'lim faqat bilim olish emas, balki axborot xavfsizligini ta'minlash, internetda ijtimoiy muammolarga duch kelmaslik va texnologiyalarni jamiyat uchun foydali tarzda ishlatishni ham o'z ichiga oladi. Shuning uchun, o'quvchilarga raqamli madaniyatni o'rgatish juda muhim. Bu raqamli vositalardan qanday foydalanishni, internetda xavfsiz bo'lishni va ijtimoiy tarmoqlarda axloqiy qoidalarga rioya qilishni anglatadi. Bunday strategiyalar o'quvchilarga nafaqat o'qish jarayonida, balki raqamli dunyoda muvaffaqiyatli bo'lishni o'rgatadi[4]. O'quvchilarning raqamli madaniyatni oshirish orqali, ularni mas'uliyatli va raqamli texnologiyalardan foydalana oladigan fuqarolarga aylantirish mumkin.

Zamonaviy ta'limda raqamli o'quv manbalari va ta'lim platformalarining integratsiyasi, ta'lim jarayonini samarali va interaktiv tarzda o'tkazish imkoniyatini yaratadi. Ammo, bu jarayonda texnik, metodik va psixologik to'siqlar mavjud bo'lib, ularni bartaraf etish uchun o'qituvchilarni raqamli ko'nikmalarni oshiruvchi treninglar, ta'lim platformalarining mahalliy tizimlarga moslashtirilishi va aralash ta'lim modelining qo'llanishi zarur. Bundan tashqari, o'quvchilarning raqamli madaniyatini oshirish va internet xavfsizligini ta'minlash strategiyalari ham alohida ahamiyatga ega. Shuningdek, ta'lim jarayonini rivojlantirishda barcha tomonlar — o'qituvchilar, o'quvchilar va ta'lim platformalari o'rtasida samarali hamkorlik zarur. Faqat shunda raqamli ta'lim tizimining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi va uning jamiyatda samarali qo'llanilishi mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1]. Alenezi, A. (2023). Digital Learning Platforms and Student Engagement: A Case Study of Google Classroom Implementation. *Journal of Educational Technology & Society*, 26(3), 45-58.
- [2]. Xasanova D., Mirzayeva G. (2023). O‘zbekistonda raqamli ta’limning rivojlanishi: imkoniyatlar va to‘siqlar. “Pedagogik innovatsiyalar” jurnali, 7(2), 25-35.
- [3]. Karimov Sh., Usmonova Z. (2024). Gibrid ta’lim modellari va ularning o‘zbek ta’lim tizimidagi qo‘llanilishi. “Ta’lim va innovatsiya” jurnali, 8(1), 15-25.
- [4]. Brown, K., & Nguyen, T. (2024). Fostering Digital Literacy and Culture in Education: Preparing Students for a Digital World. *Journal of Digital Learning in Teacher Education*, 40(1), 30-42.
- [5]. Shermatov B. (2022). Interaktiv darsliklarning ta’lim jarayonidagi o‘rni va ahamiyati. “Zamonaviy ta’lim texnologiyalari” jurnali, 5(3), 12-20.